

Revista De Ser Educacional

Outubro a Dezembro 2021 V.1 Nº 2

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

Revista de Inclusão Social pela Educação e Cultura Escolar

Revista Digital – www.deser.com.br

Outubro a Dezembro de 2021

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
EXPEDIENTE	6
EDITORIAL	8
NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA	9
NOTÍCIAS EDUCACIONAIS	11
ENTREVISTAS	17
PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE INTERESSE COLETIVO	19
CONTEÚDOS EDUCACIONAIS	22
LIVROS – leituras indispensáveis à formação geral	26
EVENTOS EDUCACIONAIS	29
APOIADORES	30
ISSN DA REVISTA	31
REFERÊNCIAS	32

Revista De Ser Educacional
Um veículo de inclusão social
pela Educação e Cultura Escolar

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

APRESENTAÇÃO

O QUE SOMOS?

**UM VEÍCULO ACADÊMICO DE DIVULGAÇÃO EDUCACIONAL
INDEPENDENTE**

Saiba mais sobre Educação e divulgue conteúdos

A nossa Revista foi criada para ser um veículo de produção e informação de conteúdos na área de Educação. São notícias, entrevistas, pesquisas educacionais, conteúdos textuais e imagem, bem como livros e eventos na área de Educação.

O nosso principal objetivo é a divulgação de produções acadêmicas e informações na área da Educação de Qualidade e Formação Profissional, para profissionais da Educação de todos os níveis e pessoas envolvidas com a área. Também se deseja dar oportunidade às pessoas leigas que desejam ter acesso à boa informação e conhecimentos sobre Educação.

A Academia deve incluir pessoas no seu universo, e é isto a que se propõe a Revista De Ser Educacional. Somos um veículo independente, produzido por mestres e doutores que acreditam na Educação e seus resultados.

Aceitamos colaborações de conteúdo e produzimos conteúdo profissional educacional.

Nossa Missão é divulgar conteúdos educacionais de qualidade e informações atualizadas, disseminando sua produção no espaço digital para pessoas que se interessem pelos temas emergentes da Educação.

Nossos Valores determinam a divulgação de informações e conteúdos éticos e de responsabilidade para com o nosso leitor, na busca da inclusão social de cidadãos na cultura, por meio do acesso à informação, tendo como canal a tecnologia.

Trabalhamos em um dos principais objetos da ONU de Desenvolvimento da Sustentabilidade: Educação de Qualidade.

Deseja-se que a Revista seja um depósito de excelentes conteúdos que possam orientar os profissionais da Educação, assim como aqueles que se interessem pelos temas educacionais, sem criar viés elitista de academia, mas sim criar um acesso democrático para todos.

A meta é levar conteúdos e informações educacionais significativas a todo e qualquer leitor que se interesse por temas educacionais.

Idealizadora da REVISTA DE SER EDUCACIONAL, Prof. Ana Shirley de França Moraes é entusiasta da escrita e da Educação. Acredita na produção textual como forma de registro do conhecimento humano e na Educação, como instrumento de emancipação do ser humano diante do mundo.

De Ser Educacional possui um Conselho Editorial, constituído de profissionais de várias áreas acadêmicas com formação multidisciplinar e são todos profissionais da Educação, de forma a legitimar as produções textuais e conteúdos aqui publicados.

Temos a nossa versão online, com acesso pelo endereço: www.deser.com.br. Nossa revista impressa, em todos os seus números, estará disponível neste endereço para Download. ISSN - **2764-1821**

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

EXPEDIENTE

DATA DE LANÇAMENTO: 21 de agosto de 2021

NÚMERO: 2

PERIODICIDADE: Trimestral

MEIO/CATEGORIA: Impresso/Social

IDIOMA: Português

ENDEREÇO DA REVISTA: Rua Conde de Bonfim, 346, Loja 302. Tijuca. Rio de Janeiro, RJ
CEP:20520-054

EDITORA: Pod Editora

CONSELHO EDITORIAL

ANA SHIRLEY DE FRANÇA MORAES - RJ - AVALIADORA - EDITORA

Formação polivalente, em gestão, comunicação e educação. Mestrado em Educação - na área de Administração e Política da Educação Superior, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Mestrado em Psicopedagogia. Especialização em EAD pela Uniseb. Bacharelado em Administração e Licenciatura Plena em Letras. Foi professor titular da Universidade Estácio de Sá por 32 anos presencial e 15 anos no EAD. Foi Professora de Pós-Graduação na Estácio e na UFRJ. Por 8 anos, foi Diretora Adjunta de Ensino e Educação Corporativa do Instituto de Administração do Rio de Janeiro. Professor Fundador - Instituto de Ciências Empresariais. Editora da Revista Acadêmica Dissertar por 21 anos. Tem experiência na área de Educação a Distância, como gestora, professor online, tutora e conteudista desde 2006. Possui vários artigos publicados e premiados e 4 livros nas áreas de Comunicação Empresarial e Formação Profissional. Atualmente é professora, tutora, orientadora de Estágio e TCC e conteudista na Faculdade Unyleya. Avaliadora MEC/ Inep desde 2006. Conselheira Suplente no CRA-RJ.

JOSÉ MADEIRA - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Pós-Doutor em Direito Público pela Cambridge Internacional University. Pós-Doutorado em Administração Pública pela Emil Brunner Word University. Doutor em Filosofia da Administração Pública. Mestre em Direito do Estado. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais. Doutor *honoris causa* em Ciência Política e Administração Pública pela Emil Brunner University. Livre-docente em Direito Administrativo. Mestre em Direito do Estado. É advogado, consultor jurídico e Procurador do Legislativo (aposentado). Professor Emérito da Universidade da Filadélfia. Professor Palestrante da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro. Presidente da Academia Nacional de Juristas—ANAJ. Autor de obras de destaque nacional.

VIVIANE LAIMER - RS - AVALIADORA E PARECERISTA

Recursos Humanos na instituição de ensino Universidad de Zaragoza, ISEG - Lisbon School of Economics & Management. Doutorado em Desenvolvimento Regional na instituição de ensino Unisc.

Mestrado em Engenharia na instituição de ensino UPF. Professora universitária. Avaliadora INEP/MEC.

ANTONIO ANDRADE - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Pós-doutorado em Ciência da Informação e Mestrado em Ciência da Informação IBICT/UFRJ. Conselheiro CRA-RJ. Administrador e Professor Universitário na UNIRIO. Autor de vários livros.

LAODICÉIA WEERSMA - CE - AVALIADORA E PARECERISTA

Administradora, Mestre em Administração – Universidade Estadual do Ceará, Doutoranda Universidade de Coimbra, Editora Acadêmico-científica da Revista Regea e Gestora [TEIAcollab.LIVROexperiencia](#). Professora Universitária.

CLAUDIO STAREC - Lisboa PT - AVALIADOR E PARECERISTA

CEO | Certifica Portugal & Comunicare Educação Corporativa, Lisboa, Portugal.
Graduação em Comunicação Social - jornalismo. MBA em Marketing pela FGV. MBA em Inteligência Competitiva pela UFRJ/IBICT. Pós-graduação em Adm. Escolar pelo Senac Rio. Mestrado e Doutorado em Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT. Doutorado reconhecido em Portugal pela Universidade do Minho.

MARCIO GONÇALVES - RJ - AVALIADOR E PARECERISTA

Doutor em Ciência da Informação, professor, pesquisador e consultor de tecnologias educacionais. Pesquisa sobre educação midiática e publica livros de Comunicação, Educação e Mídias Digitais

JOSÉ LARANJO DUARTE - RJ - JORNALISTA RESPONSÁVEL

Jornalista, formado em Comunicação Social, Professor Universitário, foi Editor de grandes jornais de mídia impressa e digital.

Editorial - Número 2 – Outubro a Dezembro

A Educação na Pandemia

Desejo dividir com os leitores as minhas preocupações com a Educação, hoje com suas atividades de ensino-aprendizagem, presenciais e realizadas na modalidade a Distância e no Ensino Online, formas de ensinar e aprender que, devido ao momento pandêmico, tornam-se as saídas para a continuidade educacional no Brasil e no Mundo.

Certamente os críticos do EAD se calaram. Nunca foi tão necessária a Educação a Distância como agora. O tempo da educação do passado terminou. Quem quiser se manter apto no mercado educacional, sejam escolas públicas ou privadas deverão investir em inovações educacionais.

Apenas gravar aulas presenciais e aparecer frente às câmeras, como se fossem educação a distância, não resolve. Existe um necessário planejamento de ações educacionais que o ensino precisa cumprir. Também, como são controladas essas aulas? Professores ministram aulas, utilizando a tecnologia como meio, muitas vezes, sem o devido planejamento, sem controle das atividades e sem verificação do cumprimento de objetivos pedagógicos.

O estudante apenas não pode ser o balizador da boa ou má aula, é preciso controle. Colocar o professor e alunos frente a frente, por meio de tecnologias não significa haver, necessariamente, uma aula a distância e a relação ensino aprendizagem realizada.

Se no ambiente de aulas presenciais o controle da qualidade do ensino é difícil, imagine-se no momento das aulas online, em que pouco ou nada é controlado, e o professor está livre para fazer o que desejar com seu tempo. Não que se desconfie do trabalho do professor! Por mais que ele realize a aula de forma satisfatória, não há como ocorrer uma avaliação do trabalho docente, para melhorias na qualidade do ensino. Até mesmo o professor fica com dúvidas se as aulas realizadas realmente transmitem e formam o estudante.

Além disto, existe um *gap* pouco controlável: a internet, meio por onde tudo ocorre. Nem todos possuem a mesma infraestrutura para o uso de tecnologias. O poder aquisitivo, a localização e a aparelhagem utilizada influenciam decisivamente na melhor ou pior realização de aulas pelo meio digital, tanto em relação ao aluno, como ao professor. Assim, é fácil se perceber que este é um complicador, para que as aulas ocorram como se esperava.

Certamente, passa-se por um momento difícil na educação e é preciso resguardar as pessoas neste momento de pandemia. A volta às aulas ocorreu e nos parece que existe uma máxima do "vamos ver como é que fica". É preciso maior controle das escolas nas atividades de ensino e aprendizagem, um planejamento educacional que organize as aulas a distância e online, bem como as presenciais, dando mais atenção ao aparato pedagógico necessário a todas as modalidades educacionais. O foco não é apenas a tecnologia, ela é apenas um meio, então, deve-se ater ao planejamento didático-pedagógico, pois é ele que garantirá o êxito educacional.

Espera-se que as aulas presenciais realmente se fixem com segurança para todos e fiquem as experiências do ensino online e a distância mais exitosas.

Ana Shirley França (Editora) E-mail: desereducacional@gmail.com

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

NORMAS DE SUBMISSÃO DA REVISTA

Os critérios a serem observados no encaminhamento de textos para a seção Conteúdos Educacionais

1.Formato: Papel A4; margens: superior = 3 cm, inferior = 2 cm, esquerda = 3 cm, direita = 2 cm; editor de texto *Word*; caracteres *times new roman*, tamanho 12, espaçamento 2.

O texto não deverá exceder a 15 (quinze) páginas. No início do texto, deverá ser colocado somente o título, sem identificação do(s) autor(es). Em página separada deverá ser apresentado o título do trabalho, acompanhado dos dados completos sobre o(s) autor(es) (ocupação profissional e endereço com e-mail).

Os textos serão redigidos em português. Devem conter resumos em português, com no máximo dez linhas,

2.Citações e referências bibliográficas:

As notas de rodapé deverão ser numeradas de forma sequencial no corpo do texto. As referências do(s) autor(es) deverão ser apresentadas no corpo do texto, pelo sobrenome, seguida do ano de publicação. No caso de citação textual precisa indicar também o número da página. Não devem ser usados *ibid*, *op cit*, etc. A bibliografia completa do(s) autor(es) citados deve ser apresentada em ordem alfabética no final do texto, seguindo as normas da ABNT.

Exemplos:

a)Livro com mais de um autor

FREIRE, Paulo; BETTO, Frei. **Esta escola chamada vida**. São Paulo: Paz e Terra, 1965.

ABRAHAM, B.; LEDOLTER, J. **Statistical Methods for Forecasting**. New York: John Wiley & Sons, 1983.

b)Manual

NOVA CULTURAL. **Grandes temas de medicina: manual ilustrado de anatomia, doenças e tratamentos**. São Paulo: Abril, 1986. V.1.

c) Dicionário

SIDOU, J. M. *Dicionário jurídico* 4. Ed. Ver., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998

3.Mecanismo de Avaliação

Será adotado o sistema *blind review* com dois AVALIADORES para análise dos trabalhos remetidos para publicação. O prazo para resposta ao(s) autor(es) é de no máximo sessenta dias, contados a partir da data de recebimento via contatos no próprio site.

Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).

4.Critérios utilizados pelos Pareceristas da Revista:

Os conteúdos e textos devem seguir as normas básicas da boa produção, observando os seguintes aspectos:

Antes de se considerar o tema, é importante ressaltar que qualquer conteúdo, seja de qual tipo, é um veículo de comunicação que estabelece entre Emissor e Receptor, uma Mensagem. Assim, quem

produz, o Autor, deve adequar sua obra ao contexto em que irá veicular, observando o leitor ou espectador a quem se destina a sua comunicação, a fim de que possam interagir com eficiência comunicativa. Nesta lógica, tão importante como dominar as técnicas, é saber adequar o conteúdo às situações da realidade social.

Qualidades a serem observadas pelo Comitê Editorial Multidisciplinar:

- UNIDADE – Apenas um tema abordado. Escolha de uma ideia que irá permear o conteúdo.
- CLAREZA – Proposição clara, com ideias objetivas.
- COESÃO – Produção sem redundâncias, sem prolixidades.
- COERÊNCIA – Sentido lógico e organização de ideias bem concatenadas.
- CONHECIMENTO TEMÁTICO – O autor deve demonstrar domínio sobre o tema, na perspectiva da base teórica e da atualidade no tratamento do tema.
- CORREÇÃO – Utilização correta da língua ou qualquer linguagem utilizada.
- ATUALIDADE – Tema tratado com foco atual.
- RELEVÂNCIA – Tema contextualizado que some à sociedade, às profissões e à área de educação e de formação.

Os trabalhos deverão ser enviados aos cuidados da Editora: Prof. Ana Shirley de França Moraes, em Contatos, página do site, no endereço: www.deser.com.br/contatos

Revista De Ser Educacional

NOTÍCIAS EDUCACIONAIS

Informes e notícias de sites e jornais

Mensalidade escolar no País pode subir mais de 12% em 2022; entenda regras para reajuste

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

<https://www.osul.com.br/mensalidade-escolar-no-pais-pode-subir-mais-de-12-em-2022-entenda-regras-para-reajuste/>

Com o fim de ano chegando, as escolas particulares já começam a anunciar os reajustes para 2022. A má notícia é que, diferentemente do ano passado, quando boa parte dos colégios seguraram os preços temendo a evasão de alunos em meio à pandemia, o valor das mensalidades tende agora a acompanhar a disparada da inflação no país, que no acumulado em 12 meses voltou a registrar taxa de dois dígitos.

Levantamento realizado pela consultoria Meira Fernandes, especializada em gestão de instituições de ensino, mostra que 90,9% das escolas particulares pretendem aumentar o valor da mensalidade em 2022 e que, na maioria dos colégios, o reajuste será de pelo menos 7%.

A pesquisa foi realizada em novembro em cinco Estados, ouvindo administradores de escolas que reúnem sob sua gestão um total de 25 mil crianças e adolescentes matriculados.

Entre as instituições que irão subir os preços, a maior fatia (53%) fará um reajuste entre 7% e 10%. Uma parcela de 7,6% informou que aplicará uma alta entre 10% a 11%, enquanto 9,1% irão aumentar as mensalidades em 12% ou mais.

“Obviamente, a inflação é um fator determinante. Em 2021, teve escola que bancou a alta nos custos para não perder alunos. E agora a fatura chegou. Não tem mais como as escolas segurarem os preços”, afirma Mabely Meira Fernandes, responsável pelo levantamento.

Vale lembrar que não existe teto para o reajuste e que cada escola tem autonomia para definir as mensalidades. A Lei nº 9.870 estabelece apenas que o novo valor deve estar de acordo com as despesas da escola e só poderá ser realizado uma vez a cada 12 meses.

Não há uma estimativa de órgãos públicos sobre a média dos reajustes, mas representantes do setor admitem que a tendência é que a inflação na casa de dois dígitos seja repassada para os preços das mensalidades.

Aulas preparatórias da Seeduc (Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro) para o Enem serão exibidas na TV aberta

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Assessoria de Comunicação - 17 de novembro de 2021

Os alunos da rede estadual que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos próximos dias 21 e 28, contarão com mais uma opção para ajudar nos estudos a partir desta quinta-feira (18/11). O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Educação, vai iniciar o programa ‘Vem que Tem Enem’, série de aulas com os conteúdos mais abordados nas últimas edições do concurso, que será exibida na TV Band e na TV Alerj.

A ação é inédita, pois é a primeira vez que aulas preparatórias para o Enem ganharão espaço numa emissora de televisão aberta. Na tela da TV Band, o programa será exibido de segunda a sexta-feira em três horários (6h45 - 7h30; 12h15 - 13h30; 18h15 - 19h30) e no sábado. Já na TV Alerj, as aulas serão de segunda a sexta-feira em dois horários (7h15 - 8h; 21h - 21h45), além de um aulão no sábado.

A programação nos primeiros dias será voltada para o conteúdo da prova do próximo domingo. As aulas vão abranger as áreas de conhecimento de Linguagens; Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além da redação dissertativa-argumentativa.

- O projeto é um dos meios que a secretaria encontrou a fim de auxiliar os estudantes da rede estadual em preparação para o Enem. Esperamos que essa iniciativa ajude nossos alunos a ter sucesso na prova - declarou o Secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Universidade x ensino técnico: ministro diz que jovens devem buscar empregabilidade

Por Gazeta do Povo 17 de novembro de 2021

Ribeiro disse que não queria “tirar o sonho de ninguém de ser doutor”.| Foto: Isac Nóbrega / Presidência da República

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a falar sobre o acesso ao ensino superior, vagas no mercado de trabalho e investimento no ensino técnico. Depois de afirmar que as universidades deveriam ser “para poucos”, Ribeiro disse nesta terça-feira (16), em entrevista à CNN Brasil, que não queria “tirar o sonho de ninguém de ser doutor”. Mas o ministro acredita que a “resposta que o Brasil precisa agora” vem do investimento no ensino técnico.

Ribeiro afirmou que a demanda do mercado de trabalho é maior nesse momento por profissionais com ensino técnico do que por aqueles que se formaram nas universidades. Segundo ele, muitos estudantes que saem do ensino superior têm dificuldades para encontrar emprego. Então, para o ministro, o caminho mais apropriado seria o jovem fazer um curso técnico, garantir a sua empregabilidade e, posteriormente, se desejar e tiver vocação, seguir naquela área e então entrar em uma universidade.

O ministro da Educação afirmou também que a alta inadimplência no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) é um indício de que grande parte dos recém-formados não encontra emprego. Ribeiro mencionou que aproximadamente 50% deles não conseguem honrar com as parcelas do “empréstimo” tomado do governo federal para estudar.

Leia mais em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/breves/universidade-x-ensino-tecnico-ministro-diz-que-jovens-devem-buscar-empregabilidade/>

Professoras que fizeram história na política brasileira

03 de novembro de 2021 | [Apoiadores sociais](#), [Artigo](#)

<https://todospelaeducacao.org.br/noticias/professoras-historia-na-politica-brasileira/>

03 de novembro ficou conhecido como o Dia da Instituição do Direito ao Voto da Mulher, um princípio da participação feminina no processo democrático, após anos de luta.

Para inspirar, conheça duas professoras que ajudaram a mudar a História política do Brasil, reconhecendo a importância da Educação na formação cidadã:

Antonieta de Barros

Foi a primeira mulher negra a ser eleita por voto popular no Brasil, em 1934. Antonieta exerceu o cargo de deputada estadual por Santa Catarina. Nascida em Florianópolis, era professora e jornalista, além de ter se dedicado à vida pública. É ela a responsável pela criação do Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro.

Almerinda de Farias Gama

Nasceu em Maceió (AL), em 1899, e foi professora e tradutora de inglês, espanhol e francês, além de advogada e sindicalista. Foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, ao lado da cientista paulista Bertha Lutz.

BBC News Brasil

Educação: 10 tendências que estão mudando o ensino em todo o mundo

<https://br.financas.yahoo.com/noticias/educa%C3%A7%C3%A3o-10-tend%C3%Aancias-que-est%C3%A3o-094033599.html>

Como fazer com que os estudantes escutem opiniões divergentes das suas?

Quais são as novas tendências em matéria de educação e como vão afetar os sistemas educacionais de todo o mundo?

Andreas Schleicher, diretor de educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e coordenador do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa, na sigla em inglês), explica quais são as grandes questões sociais, econômicas, políticas e tecnológicas que se colocam para escolas de todo o mundo.

1. Lacuna entre ricos e pobres versus mobilidade social

A lacuna entre ricos e pobres está aumentando, e estão se ampliando os grupos com privilégios extremos, assim como aqueles que sofrem de enormes privações.

Essa desigualdade se reflete nas escolas. Nos países da OCDE (que tem 36 membros), os 10% mais ricos têm uma renda 10 vezes maior do que os 10% mais pobres. Esta divisão é um dos maiores desafios dos sistemas educacionais.

Como equilibrar essa desigualdade econômica com a missão da escola de oferecer um acesso mais justo a oportunidades?

2. Aumento do consumo na Ásia

A riqueza pode não estar distribuída equitativamente, mas está aumentando, especialmente na Ásia. A classe média global está crescendo, e 90% de seus novos integrantes estarão na China e na Índia.

Como a economia global mudará quando as populações mais educadas do mundo provenham da Ásia e não da América do Norte e da Europa?

O que vão querer estes novos consumidores ricos de suas escolas? As universidades estarão preparadas para se expandir e responder a esta maior demanda?

3. Crescimento da imigração

Há muito mais gente imigrando, e a Ásia assumiu o lugar da Europa como o destino mais popular dos imigrantes. Esta mobilidade traz junto a diversidade cultural, a energia e a ambição dos recém-chegados, mas também gera muitos desafios.

Como poderão as escolas apoiar os estudantes que chegam de diferentes partes do mundo? Quais questões isso levanta em todo da identidade e a integração? Terão as escolas um papel mais importante no ensino de valores compartilhados?

4. Financiamento

A pressão para encontrar financiamento será uma grande questão para os sistemas educacionais. As escolas deverão tomar decisões a longo prazo sobre como gastar seu orçamento, sobretudo, com o aumento das exigências e expectativas.

Quem deverá pagar para que mais estudantes curssem a universidade? E o que acontecerá caso tenham que fazer cortes?

Os indivíduos também deverão entender os riscos de repentinas crises econômicas e recessões, principalmente em momentos em que crescem as dívidas pessoais.

5. Abertura vs. isolamento

A tecnologia digital pode conectar mais gente do que nunca, contribuindo vínculos entre países e culturas. Ou esta é a teoria, ao menos. A tecnologia também pode fazer com que o mundo seja mais volátil e incerto.

Entender como integrar a internet e outras tecnologias é um desafio para as escolas

Poder escutar uma variedade de vozes fomenta a democracia, mas também concentra um poder sem precedentes na mão de um pequeno número de pessoas.

Quando as notícias e informações são personalizadas para nós por algoritmos, isso faz com que a gente só tenha acesso a opiniões de pessoas que pensam de forma parecida e se afaste de quem pensa o oposto.

Como as escolas e universidades farão para promover uma maior abertura a ideias diferentes?

Como as escolas e universidades farão para promover uma maior abertura a ideias diferentes?

6. Humanos de primeira classe ou robôs de segunda?

Já foram feitos vários alertas sobre a ameaça da inteligência artificial para os empregos de hoje em dia. Mas os sistemas educacionais precisam equipar os jovens com ferramentas para que possam se adaptar e modernizar em um mercado de trabalho em mutação.

Surgirão muitas perguntas em torno de como desenvolver habilidades humanas que não possam ser replicadas por robôs.

Como garantir que características humanas como imaginação, sentido de responsabilidade ou inteligência emocional possam ser aproveitadas junto com o processamento da inteligência artificial?

7. Lições ao longo da vida

A expectativa de vida está aumentando, e um mercado de trabalho menos previsível faz com que cada vez mais adultos tenham que voltar a se capacitar profissionalmente.

Será necessário dar mais atenção ao aprendizado a longo prazo, para que os adultos estejam preparados para mudar de trabalho e se aposentar por mais tempo.

Desde 1970, a média de anos de aposentadoria em países da OCDE aumentou de 13 para 20 anos.

É importante que a educação escolar se adapte a um mercado de trabalho em mutação

Em décadas recentes, houve grandes mudanças no âmbito profissional, e praticamente desapareceu o "emprego pra toda a vida".

Mas, na realidade, os adultos que mais precisam de educação e treinamento, ou seja, aqueles menos qualificados, são os que menos têm chances de ter acesso a isso.

É um problema frequentemente ignorado, mas será cada vez mais importante que as habilidades de uma pessoa coincidam com os requisitos dos empregos disponíveis.

8. Conectados ou desconectados?

A internet é uma parte integral da vida dos jovens. Em alguns países, a quantidade de tempo que os jovens de 15 anos passam conectados duplicou em três anos. Muitos adolescentes dizem sentir-se mal se ficam desconectados.

Mas a educação ainda tem que aceitar a presença permanente da internet. Qual é o papel que ela deve ter na educação? Como reduzir seus efeitos negativos, como o cyberbullying e a perda de privacidade?

9. Ensino de valores

Todo mundo espera que a escola ensine valores. Mas, em um mundo cada vez mais polarizado, quem decide quais devem ser ensinados?

Escolas terão de apoiar estudantes que chegam de diferentes partes do mundo com o aumento da imigração

O mundo digital tornou possível que mais gente expresse suas opiniões, mas isso não garante que possam acessar informações confiáveis e balanceadas ou que estejam dispostos a escutar outras pessoas.

Como uma pessoa pode diferenciar fatos e ficção? Como a escola podem diferenciar opiniões e informações objetivas? As escolas devem ser politicamente neutras ou promover ideias ou formas de pensamento específicas? E qual classe de virtudes cívicas são exigidas pelas democracias modernas?

10. Temas irrelevantes para muitos

A ONU diz que há cerca de 260 milhões de crianças que perdem a chance frequentar a escola. Para elas, estes temas serão irrelevantes, porque nem sequer têm acesso a uma escola ou estão em escolas com um nível educacional tão baixo que saem dela sem ter os conhecimentos mais básicos de escrita e matemática.

100 anos do admirável Mestre Paulo Freire. Nossa homenagem.

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

ENTREVISTAS

Um Professor Inovador – Prof. Arievaldo Lima

21 de outubro de 2021

Quando não se pensava em Educação a Distância, o Prof. Lima vislumbrou e realizou o uso da tecnologia em aulas no ensino superior, pelos idos de 2000.

A belíssima trajetória na Educação é digna de reconhecimento e divulgação. Por isso, convidamos o Professor para esta entrevista.

Seja bem-vindo à Revista De Ser Educacional!

Perguntamos ao prof. Arievaldo Lima sobre a sua formação acadêmica e sua atuação profissional. Ele nos respondeu que concluiu as graduações de Economia, Administração e Contabilidade, além de oito pós-graduações em Contabilidade e Finanças, Engenharia Econômica, Ensino Superior, Educação a Distância, Psicopedagogia, Raciocínio Lógico, Filosofia e Teologia, além de dois mestrados, em Contabilidade e em Administração, também um doutorado interrompido.

O Prof. Lima nos disse como iniciou no magistério e sua trajetória como professor: -Iniciei o magistério superior em 1978, na Faculdade Integrada FACEN – Niterói, passando posteriormente pela FGV, SUAM, Castelo Branco, Faculdade São Jose, Unigranrio, Universidade de São Paulo - USP, Universidade de Guarulhos UNG, mas o maior tempo de dedicação foi na Universidade Estácio de Sá, por 36 anos.

Ele nos disse, ainda, que foram mais de quatro décadas ininterruptas, como professor e profissional de mercado, dividindo o conhecimento profissional e acadêmico com alguns milhares de alunos.

Indagamos o professor sobre como veio a ideia de inovar por meio da tecnologia, e prontamente nos respondeu: - Trabalhei a maioria dos 36 anos da carreira profissional em empresas multinacionais e, a partir da década de 80, cresceu muito meu interesse pelos relatórios informatizados, esse fato em si ensejou a curiosidade em estudar computação. Já que nesta década, os relatórios contábeis eram emitidos por programas computacionais.

Ao ter a oportunidade de me preparar para essa integração pelo porte das empresas, houve relativa facilidade, até porque o resultado positivo dessas interfaces era levado à sala de aula para discussão com os alunos. Esse fato, inclusive, possibilitou o registro pioneiro da “Sala de Aula Virtual” numa universidade privada em 2001 (foto abaixo)

Com isso, na época, fez jus a uma moção do governo da cidade do Rio de Janeiro pelo dinamismo no ensino a distância. (foto abaixo)

Perguntado sobre a sua produção acadêmica, em termos de publicações, o Prof. Lima nos falou que escreveu doze livros didáticos que se espalharam por muitos estados brasileiros, um deles fora do Brasil, em uma universidade em Madrid – Espanha (2020); (foto abaixo)

todos com a finalidade precípua de melhorar o aprendizado dos alunos de graduação tradicional e pós-graduação Lato sensu. Estes são alguns:

Pedimos para que o professor deixasse uma mensagem aos nossos leitores, e ele gentilmente nos enviou.

“Como seres mortais, nos tornamos eternos, quando nos tornamos lembrança. Professores são eternos. Quem não teve um professor ou uma professora, cujo nome a gente guardou para nossa vida? Quem de nós não sente uma alegria profunda, quando recebe a notícia do sucesso de um ex-aluno? Quem de nós, às vezes na rua, nunca encontrou alguém que já foi chegando com um sorriso e nos cumprimentou com um "oi, professor!" efusivo e começou a nós lembrar de fatos que, para a gente, nem achava importante, mas que ficou na alma daquela pessoa como uma lembrança feliz? Professores são eternos, sejamos lembranças felizes! Meu desejo é que cada ensinamento que partilho seja aproveitado pelo aluno no seu crescimento intelectual, pois a alegria maior é encontrá-lo bem sucedido na cultura e profissionalmente.”

Prof. Arievaldo Lima

Acessem a biografia digital do Prof. Lima:

https://www.grupoempresarial.adm.br/wp-content/uploads/2020/09/Livro-Arievaldo_organized.pdf

PESQUISAS EM EDUCAÇÃO DE INTERESSE COLETIVO

Pesquisa aponta resultados sobre as expectativas dos professores brasileiros durante a Pandemia 05 de novembro de 2021

O Instituto Península, sediado em São Paulo, realizou a pesquisa sobre “Sentimento e percepção dos professores brasileiros nos diferentes estágios de Coronavírus”, ao longo do tempo da Pandemia. Os professores receberam grande impacto e tiveram de se reinventar, para continuarem com a sua digna tarefa de ensinar.

Dentre os resultados, chamou atenção o índice da percepção dos mestres sobre aproveitamento dos estudantes ao longo da Pandemia. 60% dos professores informam que o estudo dos estudantes sofreu perdas, ao longo do tempo de isolamento social.

A pesquisa pretendeu ouvir os profissionais da Educação constantemente até o fim da crise relacionada ao Covid-19, com a volta às aulas presenciais. O método utilizado foi o quantitativo, por meio de um *survey* online e de uma amostra por conveniência. Com respondentes de todos os estados e regiões e, para ampliar os resultados para todo o Brasil, as respostas foram ponderadas, de acordo com a distribuição de professores brasileiros. Foram respondentes 7 mil professores de todo o Brasil.

Conheça o resultado completo da pesquisa:

https://institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Pulso-Sentimentos_-dados-compilado.pdf

Censo Escolar 2020

Conheça os números da Educação, segundo o INEP, em 2020.

https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/notas_estatisticas_censo_escolar_2020.pdf

É interessante observar as tabelas e gráficos, pois se pode interpretar situações educacionais, a partir da análise do número do Censo Escolar 2020.

Observe esta análise, pelo gráfico abaixo. Verifica-se, nitidamente, como a Pandemia diminuiu as matrículas na Educação Infantil.

Muitas crianças deixaram de frequentar a escola nesse nível escolar, na Rede Pública, a partir de 2019. O isolamento social e o fechamento de escolas, trazidos pela Pandemia, presumem-se como causas. É fundamental que se realize a leitura dos gráficos e tabelas do Censo Escolar e se reflita, fazendo uma análise em função do que se encontra no ambiente das escolas.

GRÁFICO 1
EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL SEGUNDO A REDE DE ENSINO - BRASIL - 2016-2020

Fonte: Elaborado por Deed/Inep com base nos dados do Censo Escolar.

Pesquisa sobre Analfabetismo e Instrução no Brasil

Postado em 21/08/2021

Um dado importante sobre educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No **Brasil**, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) **2019**, a taxa de **analfabetismo** das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em **6,6%** (11 milhões de analfabetos).

A taxa de 2018 havia sido 6,8%. Esta redução de 0,2 pontos percentuais no número de analfabetos do país, corresponde a uma queda de pouco mais de 200 mil pessoas analfabetas em 2019.

A Região **Nordeste** apresentou a maior taxa de analfabetismo (**13,9%**). Isto representa uma taxa aproximadamente, quatro vezes maior do que as taxas estimadas para as Regiões **Sudeste** e **Sul** (ambas com 3,3%). Na Região **Norte** essa taxa foi **7,6 %** e no **Centro-Oeste**, **4,9%**.

A taxa de analfabetismo para os **homens** de 15 anos ou mais de idade foi **6,9%** e para as **mulheres**, **6,3%**. Para as pessoas **pretas ou pardas** (**8,9%**), a taxa de analfabetismo foi mais que o dobro da observada entre as pessoas **brancas** (**3,6%**).

No Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que **finalizaram** a **educação básica obrigatória**, ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino médio, passou de **47,4%**, em **2018**, para **48,8%**, em **2019**.

Também em **2019**, **46,6%** da população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada nos níveis de instrução até o **ensino fundamental** completo ou equivalente; **27,4%** tinham o **ensino médio** completo ou equivalente; e **17,4%**, o **superior completo**.

O nível de instrução foi estimado para as pessoas de 25 anos ou mais de idade, pois pertencem a um grupo etário que já poderia ter concluído o seu processo regular de escolarização.

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>

Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade (2019)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019.

Nível de instrução das pessoas com 25 anos ou mais de idade (Brasil - 2019)

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2012-2019.

CONTEÚDOS EDUCACIONAIS

Educação Empreendedora – uma análise crítica sobre o ensino da Administração

16 de novembro de 2021

Por: Wagner Siqueira - é consultor de organização. Diretor Geral da UCAdm - Universidade Corporativa do Administrador RJ e Conselheiro Federal RJ, licenciado junto ao CFA.

É preciso ensinar aos nossos alunos as novas competências necessárias à 4ª Revolução Industrial (RI). É preciso - na imensidão do Brasil - já que o ensino de gestão, em suas mais diversas facetas, é um grande curso de graduação, além disso, também qualificar os nossos professores, pois só assim atingiremos uma massa crítica de transmissão de conhecimentos capaz de produzir a mudança de trazer o país à contemporaneidade dos tempos presentes.

Mais do que nunca, os imperativos da inovação nos levam à necessidade dramática de “reconceptualização” e de transformação nos métodos de ensino dos Cursos de Administração. Não serão as novas Diretrizes Curriculares, recém aprovadas, que irradiarão a mudança necessária. Elas apenas reeditam a repetição do mesmo, com uma nova roupagem, talvez com uma fatiota mais elegante, mas, no mundo digital, ainda pensam analogicamente. Essencialmente, não mudam de frequência, atuam no mesmo comprimento de onda, em relação aos velhos conceitos do ensino de gestão.

Ferramentas hightechs – tecnologia de ponta – precisam se integrar ao conhecimento aplicado de disciplinas tradicionais, como lógica e filosofia, antropologia e ciências sociais, matemática e história, ciência política e economia, contabilidade, sociologia e estatística. Não como disciplinas isoladas que aqui ou ali se interpenetram, mas como um todo integrado e orgânico de conhecimentos, aplicados simultaneamente à resolução de questões organizacionais. Associar a aplicação de ciências exatas e humanas à valorização de competências emocionais, humanizar a organização, colocar a ciência, a técnica e a arte da gestão a serviço do homem. A boa gestão deve estar bem fecundada na cosmovisão – na *weltanschauung* – da realidade da organização, de seus processos e de sua cultura, propiciada pela integração das tecnologias digitais às ciências do comportamento humano.

Até que ponto estamos nós – professores de administração – dispostos a enfrentar essas mudanças, muitas vezes tão difíceis e dolorosas? Este é um imperativo categórico, portanto, fundamental a ser aplicado. Ao constatar a capacidade e a velocidade de os professores de Administração se reinventarem nesta pandemia do coronavírus, encho-me de convicção e de confiança de que conseguirão vencer o desafio: sair da sala de aula presencial tradicional para aula remota com tanta criatividade e competência demonstra o domínio de condições objetivas para vencê-lo.

A Educação 4.0, em especial em gestão, não funciona isoladamente. As ferramentas hightechs devem estar aliadas às metodologias de ensino-aprendizagem que agreguem todas as disciplinas, num só campo de interesse e de interconexão, como um todo integrado. Não pode ser diferente na sociedade do conhecimento, em que o cerne do processo de aprendizagem permanente é vital à própria vida.

Não se pode confundir tecnologia com deixar para o sistema automatizado de aprendizagem o papel de ensinar o aluno. As tecnologias devem estar a serviço da educação de qualidade. Deve permitir diagnosticar o aprendizado do aluno e complementar o trabalho do professor. Garantir que o aluno tenha ideia melhor, mais compreensiva, dos caminhos a seguir, com itinerários e trilhas de aprendizagens customizadas e personalizadas a cada aluno de per si. A Educação também precisa ser customizada, sair da produção em massa do saber! Nem todos nascem para serem empreendedores, nem para serem vocacionados a patrões ou a empregados. Cada um é único e singular, e deve ser educado nesta perspectiva.

Os processos pedagógicos devem ser amparados pela tecnologia e não serem substituídos por ela. As atividades de ensino-aprendizagem ganham, assim, maiores possibilidades de meter a mão na massa, de aprender fazendo, de fazer as devidas conexões teoria e prática, já que se dispõe de um infinito espaço de aprendizagens por meio das facilidades da utilização digital. Fazer teoria e prática se retroalimentarem em processo de causação circular. Aprender a pensar e a interpretar a sua realidade, ou seja, como quase o lugar comum, aprender a aprender, aprender a desaprender e aprender a pensar de forma autóctone. Deixar de ser treinado em sala de aula como mero aplicador de técnicas da moda, que logo serão superadas.

A tecnologia avança à velocidade da luz, mas a mentalidade educacional avança à velocidade do carro de boi. Vivemos e trabalhamos na sociedade do futuro, mas continuamos a usar valores, práticas e procedimentos de ensino-aprendizagens do passado. Definitivamente, as metodologias ativas são muito importantes e válidas, mas não são a panaceia para resolver todas as necessidades educacionais do aluno. Mas, enquanto isso, as Instituições de Ensino Superior (IES) mantêm rígidos os departamentos de ciências exatas, o de ciências humanas e o de ciências biológicas, como se o mundo e a vida fossem separados e distintos nessas caixinhas isoladas. Diante de tal constatação, devem reformular e reforçar as estruturas de seus cursos para alinhá-los às imposições da Indústria 4.0. Fazer a fusão do mundo digital, físico, biológico e humano. Esta visão vale tanto para quem se destina a ser empreendedor, empregador, empregado ou rentista da bolsa, pouco importa o que for. Vale, sobretudo, para ser cidadão contemporâneo deste novo mundo no Século XXI.

O ensino de Administração deve ser marcadamente impregnado do mundo real. Fazer o aluno transcender a sua inequívoca competência no uso do smartphone para fazê-lo compreender e aplicar tecnologias hightechs por meio dele no desenvolvimento de cenários organizacionais, na resolução de problemas, na gestão de conflitos, na tomada de decisão, na identificação de novas oportunidades de ação. Pode ser até através de interações produzidas por concepções e montagens de chatbots hipotéticos ou reais em salas de aula ou laboratórios. Uma coisinha simples, mas com enorme potencial de transformação educacional e de motivação para a aprendizagem. O ensino de administração precisa estudar em sala de aula as implicações e os resultados do uso da Inteligência Artificial (IA) em áreas como planejamento de negócios; processos organizacionais; lógica empresarial; monitoramento, avaliação e crítica de desempenho de resultados; perfil e características da cultura; estratégias de desenvolvimento empresarial; marketing; vendas; finanças, logística; segurança patrimonial; recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas; economia circular; gestão sustentável; e assim por diante.

Em que as tecnologias hightechs não se aplicam ao desempenho das organizações? Como podem estar, então, fora do cotidiano de nossas aulas e cursos de gestão? Pode ser até que usualmente sejam até citadas, mas efetivamente são muito pouco aplicadas. Quando muito são apenas referências ilustrativas de estudos de casos de sucesso. É preciso pedagogicamente fazer os nossos alunos vivenciá-las em meta-verso, replicando educacionalmente a realidade em dispositivos digitais, em que os alunos e professores discutam e interajam entre si na prática, na teoria, na análise, no diagnóstico e nas alternativas de solução de problemas de gestão, das relações pessoais, interpessoais, em equipe, intequipes e organizacionais de relações de trabalho.

A chegada próxima do 5G no Brasil não só vai escancarar as possibilidades objetivas de utilização de recursos tecnológicos no ensino de Administração, por democratizar o acesso ao conjunto de todas as IESs, independente de seu porte, como também vai evidenciar às escâncaras a enorme defasagem das práticas pedagógicas que adotamos em todo o Brasil, excluindo-se as poucas e raras exceções atípicas de praxe bem conhecidas.

A 4ª. RI só terá sucesso se tiver em sua essência, no seu DNA, algo já plenamente consagrado como necessário: uma boa gestão! E esta só se fará com bons gestores formados e forjados em aplicação simultânea de tecnologias hightechs, junto à aplicação de ciências sociais, ambas integradamente focadas na realidade da organização em atuação no universo da sociedade.

"Todos nós erramos
para aprender e
aprendemos
para viver melhor"

Hammed

A Arte ensina a vida na obra de William Shakespeare

Prof. Ana Shirley França (Editora) LinkedIn, 28 de outubro de 2021

Ilustres colegas professores afirmam que a arte, como a literatura, o cinema e o teatro contribuem para ensinar a vida, além de somar, e muito, ao aprendizado e às novas ideias profissionais. Aquele que lê ou assiste e reflete sobre a vida, tira muito proveito, não só como entretenimento lúdico, mas também como carga significativa de aprendizagem para sua vida pessoal e profissional. Ao conhecer e refletir sobre a obra de William Shakespeare, é possível concluir as inúmeras contribuições que sua obra literária e teatral traz à área da Administração como ciência e como arte. Existem verdadeiras aulas na obra do autor que todos devem conhecer e aproveitar os ensinamentos. Vão desde a expressão de habilidades gestoras até a discussão de atitudes e valores técnicos e comportamentais, que se podem observar em algumas de suas obras. Na obra Rei Lear, uma tragédia considerada por muitos críticos, como a obra-prima de Shakespeare, é contada a história do Rei Lear da Grã-Bretanha, que enlouquece após ser traído por duas de suas três filhas ao dividir seu reino entre elas. Na obra, encontram-se discussões fabulosas sobre atitudes e valores de um líder, considerando valores morais, atitudes éticas e relacionamentos interpessoais. Em Macbeth, obra que constitui o gênero da tragédia, é contada história sobre o barão e a baronesa Macbeth, que arquitetam um plano para assassinar o rei e tomar o trono. Contudo, as consequências do crime são profundas para o novo rei, que não consegue viver com sua decisão gananciosa. Nesta obra, também chamada de Conto Escocês, são encontrados verdadeiros ensinamentos de planejamento estratégico que se podem perceber claramente. Na obra o Mercador de Veneza, já um trabalho do autor na linha da tragicomédia, é contada a história do mercador Antônio e o agiota judeu Shylock, o personagem mais reconhecido da obra. Ao longo da narrativa, surgem verdadeiras aulas de comércio, do valor do dinheiro, das negociações e da postura ética-profissional. Realmente, a cultura universal ensina a vida pessoal e profissional, basta que se tenha vontade de buscar

os ensinamentos, pois muitas obras são de domínio público e estão graciosamente disponíveis nas bibliotecas e nos meios digitais.

LIVROS

Leituras indispensáveis à formação geral

Livro - Breves Respostas para Grandes Questões Autor: Stephen Hawking

Editora: Intrínseca 2018

PDF disponibilizado por equipe eLivro

Disponível:

[Breves Respostas para Grandes Questões - Stephen Hawking.pdf](#)

Sinopse

Desde Einstein, o mundo não via um cientista tão reverenciado quanto Stephen Hawking. Com seu trabalho revolucionário em física e cosmologia, ele encantou milhões de leitores com a origem do universo e a natureza dos buracos negros, além de inspirar todos pela coragem e determinação que mostrou em sua luta contra a doença do neurônio motor. Agora, nesta reunião póstuma de seus trabalhos, podemos conhecer seus pensamentos a respeito das grandes questões que povoam nossas mentes desde os primórdios e daquelas mais prementes na atualidade. Somos conduzidos assim a suas reflexões sobre a origem do universo, a existência de Deus e a natureza do tempo, assuntos sempre submetidos a seu intelecto afiado de cientista. Aliado à curiosidade que o impulsionou por toda a vida, ele projeta seu olhar também para o futuro, buscando soluções para problemas que ameaçam hoje o mundo como o conhecemos, tais como o aquecimento global, a fome e a urgência de um desenvolvimento sustentável. Com prefácio de Eddie Redmayne — que ganhou o Oscar por interpretar Hawking no cinema —, introdução do Nobel de física Kip Thorne e posfácio comovente de Lucy Hawking, sua filha, Breves respostas para grandes questões não é apenas a última mensagem de um grande gênio: é seu presente final para a humanidade.

Livro - O Corpo Fala - a linguagem silenciosa da comunicação não verbal

Autores: Pierre Well e Roland Tompakom

Editora: Vozes, 2010

Disponível:

<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxubHBzaTAxNHxneDo0OWNhMmYzYzc5ZDA3OWFk>

Sinopse

Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos Outros.

E eles têm muitas coisas a dizer para você.

Também nosso corpo é antes de tudo um centro de Informações para nós mesmos.

É uma linguagem que não mente, e cuja estrutura é Demonstrada nas páginas que você tem agora em suas mãos.

Elas darão a você uma nova dimensão na comunicação Pessoal.

Homem ou mulher, jovem ou maduro, casado ou solteiro,

Qualquer que seja sua profissão ou função -este livro foi

Escrito para todo ser humano.

Pois todo ser humano tem que lidar consigo mesmo e

Com os outros.

Livro - A Sociologia e as ciências sociais

Autor: Émile Durkheim

Editora: Martins Fontes, 2020 (reimpressão)

Sinopse

Nesse livro aparece a preocupação central a Durkheim: a de formular as bases de uma sociologia que não pode progredir sem o desenvolvimento das ciências sociais específicas ou particulares - a economia política, a história das religiões, da moral, da pedagogia e do direito etc. -, uma vez que tais ciências seriam “ramos de uma ciência única a que se dá o nome de sociologia”.

Livro - A Quarta Revolução Industrial

Autor: Klaus Schwab , Daniel Moreira Miranda (Tradutor)

Editora: Edipro, 2018

Sinopse

A Quarta Revolução Industrial é diferente de tudo o que a humanidade já experimentou.

Novas tecnologias estão fundindo os mundos físico, digital e biológico de forma a criar grandes promessas e possíveis perigos.

A velocidade, a amplitude e a profundidade desta revolução estão nos forçando a repensar como os países se desenvolvem, como as organizações criam valor e o que significa ser humano.

Como fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab esteve no centro dos assuntos globais por mais de 40 anos.

Após observar em primeira mão como os líderes mundiais navegaram pela revolução digital, Schwab está convencido de que estamos no início de um período ainda mais emocionante e desafiador.

Esta obra descreve as principais características da nova revolução tecnológica e destaca as oportunidades e os dilemas que ela representa. E o mais importante, o autor explica por que a Quarta Revolução Industrial é algo fabricado por nós mesmos e está sob nosso controle, e como as novas formas de colaboração e governança, acompanhadas por uma narrativa positiva e compartilhada, podem dar forma à nova Revolução Industrial para o benefício de todos. Se aceitarmos a responsabilidade coletiva para a criação de um futuro em que a inovação e a tecnologia servem às pessoas, elevaremos a humanidade a novos níveis de consciência moral.

<https://www.istockphoto.com/br/foto/em-robotics-development-laboratory-top-male-scientist-works-on-a-bionics-exoskeleton-gm1281439919-379472854?>

REVISTA DE SER EDUCACIONAL

EVENTOS EDUCACIONAIS

Data:

01/12/2019 - 23:00 até 04/12/2019 - 23:00

Prazo de Inscrição:

01/09/2019 até 27/11/2019

Local:

Universidade Federal de Uberlândia

Link:

<https://iiicoloquio6.wixsite.com/iiicoloquiolecturi>

Associação Nacional dos
Cursos de Graduação em
Administração

32º ENCONTRO NACIONAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO Nova era da Administração: Ruptura, agilidade, impacto e sustentabilidade - Fortaleza

<https://doity.com.br/32-enangrad>

APOIADORES

DE SER EDUCACIONAL é uma Revista digital de Inclusão Social, para a divulgação, informação e publicação de conteúdos educacionais. Procuramos APOIADORES para que o nosso trabalho se amplie, a fim de que possamos atender, de forma mais ampla e efetiva o público.

Buscamos pessoas e instituições que comunguem conosco o pensamento da inclusão social e do favorecimento da cultura àqueles que almejam conhecer mais os temas educacionais. A Educação é um bem de todos os cidadãos, e todos têm o direito a conhecer o mundo educacional com seus temas e dilemas.

Contamos com você!

Contato: desereducacional@gmail.com

www.maisnaturalrj.com.br

O ISSN DA REVISTA

O ISSN (*International Standard Serial Number*), sigla em inglês para Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito internacionalmente para individualizar o título de uma **publicação seriada**. Esse número se torna único e exclusivo do título da publicação ao qual foi atribuído.

O código ISSN identifica o título de uma publicação seriada durante todo o seu ciclo de existência (fase de lançamento, circulação e encerramento da revista). É composto por oito dígitos distribuídos em dois grupos de quatro dígitos cada, ligados por hífen e precedido sempre por um espaço e a sigla ISSN, exemplo: ISSN 1018-4783. Para cada suporte (online, impresso e demais suportes) ou sendo o título em um novo idioma da publicação é atribuído um código ISSN diferente.

A partir do momento em que o ISSN foi atribuído para uma publicação seriada, ele deve aparecer em cada exemplar.

Saiba mais sobre o ISSN no site:

<http://cbissn.ibict.br/index.php/issn>

O uso do ISSN garante ao editor uma visibilidade qualificada ao periódico, dando mais facilidade para a busca em bases catalográficas e de bibliotecas (eletrônicas ou físicas).

Orcid da Editora: <https://orcid.org/0000-0002-0485-0972>

O que é ORCID?

O ORCID é uma organização independente, que fornece um identificador persistente - um ORCID ID - que distingue um pesquisador do outro, como forma de vincular seus resultados e atividades de pesquisa e publicações ao seu ID.

O ORCID está integrado em muitos sistemas usados por editores, financiadores, instituições e outros serviços relacionados à pesquisa.

Caso tenha interesse de conhecer mais, entre no site: orcid.org.

REFERÊNCIAS

- DURKHEIM, Émile. **A Sociologia e as ciências sociais**. São Paulo: Martins Fontes, 2020 (reimpressão).
- INEP. **Censo escolar 2020**. Disponível em: https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/estatisticas_e_indicadores/notas_estatisticas_censo_escolar_2020.pdf. Acesso em: 22 out. 2021
- ISSN. **CBISSN IBICT**. Disponível em: <http://cbissn.ibict.br/index.php/issn>, Acesso em: 2 set. 2021.
- YAHOO. **Educação: 10 tendências que estão mudando o ensino em todo o mundo**. Disponível em: <https://br.financas.yahoo.com/noticias/educa%C3%A7%C3%A3o-10-tend%C3%AAscias-que-est%C3%A3o-094033599.html> . Acesso em: 12 out. 2012.
- LINKEDIN, **O uso das tecnologias de comunicação síncronas - adeus à solidão para aprender**. Disponível em: [linkedin.com](https://www.linkedin.com). Acesso em 10 set. 2021.
- ORCID. Disponível em: orcid.org. Acesso em: 2 set. 2021.
- REVISTA DE SER EDUCACIONAL**. Disponível em: [HTTP://www.deser.com.br](http://www.deser.com.br). Acesso: 1 set. 2021. V.1, n. 2.
- SCHWAB, Klaus. Daniel Moreira Miranda (Tradutor). **A Quarta Revolução Industrial**. São Paulo: Edipro, 2018.
- WELL, Pierre; TOMPAKOM, Roland. **O Corpo Fala - a linguagem silenciosa da comunicação não verbal**. São Paulo: Vozes. Disponível em: <https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbXubHBzaTAXNHxneDo0OWNhMmYzYzc5ZDA3OWFk> Acesso em: 20 out. 2021.
- TODOS PELA EDUCAÇÃO. Professoras que fizeram história na política brasileira. Disponível em: <https://todospelaeducacao.org.br/noticias/professoras-historia-na-politica-brasileira/> Acesso em: 5 de nov. 2021.
- O SUL**. Mensalidade escolar no País pode subir mais de 12% em 2022; entenda regras para reajuste. Disponível em: <https://www.osul.com.br/mensalidade-escolar-no-pais-pode-subir-mais-de-12-em-2022-entenda-regras-para-reajuste/>